

**ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ РОБОЧОЇ РІДИНИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОЛОДЖЕННЯ ПАР
ТЕРТЯ ГІДРОМОТОР-КОЛЕС***Аврунін Г.А.,**кандидат технічних наук,**Подригало М.А.,**доктор технічних наук,**Подригало Н.М.,**доктор технічних наук,**Мороз І.І.**старший викладач**Харківський національний автомобільно-дорожній університет***DETERMINATION OF WORKING FLUID COSTS FOR SUPPLY FRICTION VAPOR COOLING
HYDROMOTOR-WHEELS***Avrunin G.,**candidate of engineering sciences**Podrigalo M.,**doctor of engineering sciences,**Podrigalo N.,**doctor of engineering sciences,**Moroz I.**senior teacher,**Kharkiv National Automobile and Highway University***Анотація**

Розглянуті для об'ємних гідроприводів трансмісій мобільних машин з використанням гідромотор-колес ведучих маточин способи і значення витрат робочої рідини для місцевого охолодження пар тертя поршневих груп, розподільного вузла та підшипникових опор. Дані рекомендації щодо розрахунку витрати робочої рідини на основі результатів експериментальних випробувань.

Abstract

Considered for volumetric hydraulic drives of transmissions of mobile machines using hydraulic motor-wheels of driving hubs, methods and values of working fluid consumption for local cooling of friction pairs of piston groups, distributor assembly and bearing supports. These are recommendations for calculating the flow rate of the working fluid based on the results of experimental tests.

Ключові слова: Об'ємний гідропривод, гідромотор, гідромотор-колесо, втрати потужності, витрата робочої рідини, коефіцієнт прокачування.

Keywords: Volumetric hydraulic drive, hydraulic motor, wheel hydraulic motor, power loss, working fluid consumption, pumping coefficient.

Вступ

В гідравлічних трансмісіях сільськогосподарських машин, тракторів, комунальних прибиральних і будівельно-дорожніх машин використовують насоси і гідромотори із замкненим ланцюгом циркуляції робочої рідини (РР), де її температура досягає 80°C і вище, виникає необхідність в локальному відведенні тепла від вузлів тертя (поршневих пар, розподільного вузла, підшипників кочення і ковзання, гальмівних дисків стоянкових і робочих гальм). Неefективне відведення тепла може приводити до ризику утворення задирів на поверхнях між парами тертя або їх заклинювання, зниженню довговічності підшипників. Для забезпечення охолодження пар тертя гідромашин розробляються необхідні конструкторсько-технологічні заходи. Ці заходи направлені на зниження механічних втрат і доповнюються прокачуванням РР через корпуси гідромашин. Визначення витрати РР, необхідної

для охолодження вузлів тертя насосів і гідромотор-колес трансмісій має важливе значення для забезпечення їх надійного функціонування в широкому діапазоні навантажень і частот обертання. Великі труднощі викликає визначення витрати РР для локального охолодження при створенні нових гідромотор-колес або трансмісій з підвищеними режимами навантаження. Особливу увагу слід звернути на запобігання місцевому перегріву при проведенні стендових випробувань або при підготовці до експлуатації на холостому ходу і підвищених частотах обертання гідромотор-колес, коли через низький тиск власні витоки малі і, як правило, недостатні для охолодження.

Основна частина

На підставі накопиченого досвіду випробувань і експлуатації об'ємних гідромашин їх виробники рекомендують витрати прокачування РР. Наприклад, для радіальнопоршневих високомоментних гідромоторів одноциклової дії серії MR фірми

«Riva Calzoni» значення вихідної потужності гідромоторів, що досягаються при тривалому навантаженні, пов'язані з умовами охолодження робочих елементів для двох режимів роботи – без прокачування РР через корпус і з прокачуванням [1]. При цьому залежно від типорозміру гідромотора витрати прокачування РР складають від 6 до 20 л/хв і дозволяють підняти потужність гідромоторів в 1,3...1,5 рази. На універсальних характеристиках гідромоторів «крутний момент-частота обертання» вказуються допустимі зони експлуатації при тривалій роботі без прокачування і з прокачуванням. На рис. 1 представлена гідравлічна принципова

схема гідропривода з системою автоматичного прокачування РР через корпус гідромотора. Гідропривод містить регульований насос Н з приводним двигуном Д, гідромотор М, трипозиційний гідророзподільник Р з електрогідравлічним керуванням, клапан запобіжний КЗ, манометр МН і гідробак Б. Двопозиційний трипроводний гідророзподільник Рп з автоматичним гідравлічним керуванням забезпечує прокачування РР від основних трубопроводів гідросистеми **A** або **B** через корпус гідромотора М.

Рис. 1. Гідравлічна принципова схема гідропривода з гідророзподільником Рп прокачування РР через корпус гідромотора М для охолодження вузлів тертя

Дросель ДР обмежує витрати прокачування РР. За допомогою термометра Т контролюють температуру РР в корпусі гідромотора М. Фільтр Ф і охолоджувач АТ забезпечують кондиціонування РР. При підвищеному тиску в лінії **A** золотник гідророзподільника Рп зміщується праворуч і РР із зливної лінії **B** надходить через дросель ДР в корпус гідромотора М. При реверсуванні гідромотора

золотник зміщується ліворуч і РР із зливної лінії **A** також надходить в корпус гідромотора М.

Фірма «Parker Hydraulics» [2-5] для аксіально-поршневих гідромоторів серії F11/F12 з похилим блоком циліндрів рекомендує прокачування РР через корпуси гідромашин при певних значеннях частот обертання (табл. 1).

Максимальні частоти обертання гідромоторів серії F11/F12-Parker залежно від значення витрати прокачування РР через корпус

Параметри	Робочі об'єми гідромоторів серії F11:						
	5	10	12	14	19	150	250
$V_p, \text{см}^3$	5	10	12	14	19	150	250
$n_M, \text{хв}^{-1}$	5500	4500	4500	4500	4500	2200	1800
$n_{M. \text{ПР}}, \text{хв}^{-1}$	12800	10200	9400	9000	8100	3200	2700
$n_{M. \text{ПР}} / n_M$	2,3	2,3	2,1	2,0	1,8	1,5	1,5
$Q_{\text{ПР}}, \text{л/хв}$	1...2	2...3	2...3	2...3	2...4	10...20	12...22
	Робочі об'єми гідромоторів серії F12:						
$V_p, \text{см}^3$	30	40	60	80	90	110	125
$n_M, \text{хв}^{-1}$	3500	3000	3000	2500	2500	2300	2300
$n_{M. \text{ПР}}, \text{хв}^{-1}$	6700	6100	5300	4800	4600	4400	4200
$n_{M. \text{ПР}} / n_M$	1,9	2,0	1,8	1,9	1,8	1,9	1,8
$Q_{\text{ПР}}, \text{л/хв}$	4...8	5...10	7...14	8...16	8...16	9...18	9...18

Примітки: n_M – допустима максимальна постійна частота обертання гідромотора, яка не потребує прокачування РР через корпус; $n_{M. \text{ПР}}$ – максимальна частота обертання гідромотора, яка може бути досягнута при введенні прокачування РР; $Q_{\text{ПР}}$ – рекомендовані значення витрати РР на прокачування.

Відношення частот обертання при прокачуванні і без прокачування $n_{M. \text{ПР}} / n_M$ показує, що має місце збільшення максимальної частоти обертання в 1,3...2,3 рази. Фірма «Parker Hydraulics» дає значення витрати РР від 1 л/хв до 22 л/хв для всіх робочих об'ємів гідромоторів від 5 см^3 до 250 см^3 .

Особливу увагу щодо відведення тепла треба приділяти для гідромотор-колес трансмісій, які працюють в більш напружених швидкісних режимах, ніж насоси. Наприклад, випробування гідромоторів серії A2FM з робочим об'ємом 180 см^3 і 355 см^3 виробництва компанії «Rexroth Bosch Group» показали, що втрати потужності холостого ходу в зоні максимальних частот обертання досягають більше 20 кВт. У зв'язку з цим для аксіальнопоршневих гідромоторів з похилим блоком серій A2FM і A6VM з робочим об'ємом від 28 см^3 до 1000 см^3 рекомендується введення прокачування РР. В перших серіях гідромоторів рекомендоване значення прокачування було в кількості від 3,5 л/хв до 25 л/хв, в сучасних 63-х серіях від 3,5 л/хв до 16 л/хв [6]. Для підвищення довговічності підшипників кочення, а

також при роботі на вогнестійких РР класу HF рекомендується прокачування РР через отвір «U» в корпусі гідромотора, розташований в зоні підшипників вихідного вала.

Гідроприводи з замкнутою циркуляцією РР оснащують автоматичними системами прокачування, які зазвичай приєднуються до задніх кришок гідромоторів М (рис. 2). Загальними гідропрістроями є розподільник Рп з гідравлічним управлінням, гідроклапан тиску КТ і дроселі ДР, які регулюють витоки РР на охолодження. Відмінність першої схеми фірми «Sauer-Danfoss» (рис. 2,а) полягає в тому, що дросель ДР вмонтований в гідроклапан тиску КТ, а в схемі компанії «Rexroth Bosch Group» (рис. 2,б) встановлені окремі дроселі ДР1 і ДР2. Обидві схеми за допомогою клапанів тиску КТ забезпечують тиск підживлення в об'ємному гідроприводі з замкненим ланцюгом циркуляції РР, зазвичай на 0,1...0,2 МПа нижчий, чим на переливному клапані насоса підживлення. Гідравлічна схема блоку А3 фірми «Parker Hydraulics» (рис. 2,в) призначена для застосування гідромоторів в розімкненому ланцюзі циркуляції РР і не лімітує значення тиску перед дроселем ДР.

Рис. 2. Гідравлічні принципові схеми блоків прокачування А1, А2 і А3 для місцевого охолодження пара тертя гідромоторів

За результатами експериментальних досліджень об'ємних гідропередач з шариками-поршнями і аксіальнопоршневиими гідромашинами запропоновано витрати прокачування РР визначати за формулою [7]:

$$Q_{\text{пр}} = k_{\text{пр}} \cdot \Delta P, \text{ л/хв}, \quad (1)$$

де ΔP – втрати потужності в гідромоторі, кВт,

$k_{\text{пр}}$ – коефіцієнт прокачування, визначений як відношення витрати прокачування РР, що доводиться на одиницю втрати потужності, л/(хв.кВт).

Втрати потужності в гідромоторі визначають за різницею потужності, що споживається, і вихідної (ці види втрат істотні при роботі під навантаженням):

$$\Delta P = P_{\text{спож}} - P_{\text{вих}} = \frac{Q_{\text{вх}} \cdot \Delta p}{60} - \frac{M \cdot n_{\text{м}}}{9550}, \text{ кВт}, \quad (2)$$

де $P_{\text{спож}}$ – потужність, що споживається гідромотором, кВт,

$P_{\text{вих}}$ – вихідна (корисна) потужність гідромотора, кВт,

$Q_{\text{вх}}$ – подача РР на вході в гідромотор, л/хв,

Δp – робочий перепад тисків (тобто на експлуатаційному режимі), МПа,

$n_{\text{м}}$ – частота обертання гідромотора, хв⁻¹,

M – крутний момент гідромотора:

$$M = 0,159 \cdot V_{\text{р}} \cdot \Delta p \cdot \eta_{\text{ГМ}}, \text{ Н.м}, \quad (3)$$

де $V_{\text{р}}$ – робочий об'єм гідромотора, см³,

$\eta_{\text{ГМ}}$ – гідромеханічний ККД гідромотора, або для попереднього орієнтування за такою формулою:

$$\Delta P \approx (0,15 \dots 0,2) \frac{M \cdot n_{\text{м}}}{9550}, \text{ кВт}, \quad (4)$$

виходячи з того, що гідромеханічний ККД сучасних гідромоторів на підвищених частотах обертання не перевищує 80...85%.

Для режиму холостого ходу втрати потужності визначають за формулою:

$$\Delta P_{\text{х.х}} = \frac{M_{\text{х.х}} \cdot n_{\text{м}}}{9550} = \frac{0,159 \cdot V_{\text{р}} \cdot \Delta p_{\text{х.х}} \cdot n_{\text{м}}}{9550}, \text{ кВт}, \quad (5)$$

де $M_{\text{х.х}} = 0,159 \cdot V_{\text{р}} \cdot \Delta p_{\text{х.х}}$ – момент тертя холостого ходу гідромотора при певній максимальній частоті обертання, Н.м,

$\Delta p_{\text{х.х}}$ – перепад тисків холостого ходу, заміряний між вхідною і вихідною магістралями гідромотора, МПа.

В результаті узагальнення даних експериментальних досліджень і рекомендацій інофірм формула (1) може бути наведена в зручному вигляді для розрахунку витрати прокачування РР через корпус гідромотора при ухваленні $k_{\text{пр}} = 0,6$ л/(хв.кВт):

$$Q_{\text{пр}} = 0,6 \cdot \Delta P, \text{ л/хв}. \quad (6)$$

Наприклад, для розрахунку коефіцієнта прокачування гідромашин серії F11/F12 заздалегідь визначають значення приросту потужності, викликаного підвищенням частоти обертання:

$$\Delta P = \frac{M \cdot \Delta n}{9550} = \frac{0,159 \cdot V_{\text{р}} \cdot \Delta p \cdot \Delta n}{9550}, \text{ кВт}, \quad (7)$$

де $\Delta n = n_1 - n_2$ – приріст частоти обертання за рахунок забезпечення прокачування РР, хв^{-1} ,

n_1 – максимальна частота обертання, хв^{-1} ,

n_2 – максимальна частота обертання, що не вимагає прокачування РР

[хв^{-1}] (подальше підвищення частоти обертання до значення n_1 вимагає введення прокачування РР), і далі за формулою (6) значення коефіцієнта прокачування $k_{\text{пр}}$.

На рис. 3 приведені експериментальні залежності перепаду тисків холостого ходу в аксіально-

Рис. 3. Втрати тиску холостого ходу аксіальнопоршневих гідромоторів: 1 і 2 – з похилим диском моделі MFH112 (ВАТ Гідросила, м. Кропивницький) при температурі робочої рідини 30°C та 50°C, відповідно; 3 та 4 – гідромоторів з похилим блоком циліндрів фірми «M. Rexroth» (A2FM180 при температурі 90°C та A2FM355 при температурі 60°C).

Розраховані за пропонованою формулою (6) значення витрати РР на промивання пар тертя гідромоторів знаходяться в зоні рекомендованих значень виробників цих гідромоторів, наведених в відповідних каталогах.

Відзначимо, що значення за формулою (6) коефіцієнта прокачування знаходяться і в зоні рекомендованих для ДВЗ: $k_{\text{пр}} = 0,23 \dots 1,13 \text{ л}/(\text{хв} \cdot \text{кВт})$.

Щодо практичного застосування в гідроприводах мобільних машин, то значення рекомендованого коефіцієнта прокачування (6) є орієнтованим, оскільки для конкретного гідромотора і умов його експлуатації можуть бути достатніми і менші значення. Мінімізація коефіцієнта прокачування вимагає проведення дослідницьких робіт і пов'язана з ризиком виходу з ладу гідромашин.

Фірма «Hagglunds» компанії «Rexroth Bosch Group» наводить значення витрати прокачування («промивання») для радіальнопоршневих багатопоршневих гідромоторів серії САВ при потужності бі-

льше 30 кВт, щоб уникнути пошкоджень вузлів тертя кочення і ковзання через локальне їх перегрівання [8]. При цьому є вказівка на те, що температура РР в корпусі гідромотора не повинна бути вище ніж на 10°C температури РР, що прокачується. Залежно від базового типорозміру гідромотора призначаються такі значення витрати прокачування: для САВ 10 – 5 л/хв; САВ 20 – 10 л/хв; САВ 30 – 15 л/хв; САВ 40 – 20 л/хв. Коефіцієнт прокачування РР через корпус гідромоторів серії САВ, рівний відношенню витрати, що прокачується до потужності, що перевищує $E_{FL} = 30 \text{ кВт}$, становить від 0,056 л/(хв·кВт) до 0,13 л/(хв·кВт). Такі низькі значення коефіцієнта прокачування характерні для гідромоторів з високим гідромеханічним ККД. Наприклад, для радіальнопоршневих гідромоторів фірми «Hagglunds» інших серій значення гідромеханічного ККД майже рекордні 0,97...0,98. У той самий час, наприклад, для радіальнопоршневих гідромоторів одноциклової дії фірми «R. Calzoni» коефіцієнт прокачування перебуває у межах

поршневих гідромоторах залежно від частоти обертання. Слід звернути увагу на наявність зони негативного опору в гідромоторі MFH112 на низьких частотах обертання через підвищення механічних втрат в цьому діапазоні. Істотно впливає на значення втрат температура РР (криві 1 і 2). Загалом втрати холостого ходу гідромоторів дуже суттєві, досягаючи 2 МПа і 3,2 МПа.

Розрахунки за формулою (6) дають такі значення потужності холостого ходу і потрібної витрати РР на промивання корпусів гідромоторів: для MFH112 потужність складає 4,2 кВт і 7,5 кВт, що потребує витрати 2,5 л/хв і 4,5 л/хв; для гідромотора A2FM180 потужність складає 21 кВт, що потребує витрати в 12,6 л/хв; для гідромотора A2FM355 потужність складає 23,6 кВт, що потребує витрати в 14,2 л/хв.

0,22...0,6 л/(хв.кВт), тобто лише на рівні рекомендованих значень (6).

Розрахунок витрати прокачування необхідно проводити для постійного та короткочасного режимів роботи. При обертанні з постійною частотою потужність гідромоторів серії САВ визначають за формулою:

$$E = \frac{P_h \cdot n \cdot V_i}{600 \cdot 1000}, \text{ кВт}, \quad (8)$$

де P_h – тиск, що розвивається гідромотором на робочому режимі, Бар,

n – частота обертання гідромотора, хв⁻¹,

V_i – робочий об'єм гідромотора, см³.

При врахуванні короткочасних навантажень потужність розраховують за формулою:

$$E = \frac{\sum(\Delta t_j \cdot E_j)}{\sum \Delta t_j}, \text{ кВт}, \quad (9)$$

де Δt_j – період часу, на якому гідромотор працює з потужністю E_j [кВт], с,

$\sum \Delta t_j$ – сумарний час роботи гідромотора, с.

Фірма «Hagglunds» наводить приклад розрахунку потужності для двох характерних режимів роботи гідромотора САВ 2020 ($V_i = 1257 \text{ см}^3$):

- постійне обертання і навантаження $P_h = 150$ Бар, $n = 160$ хв⁻¹, для якого потужність складе:

$$E = \frac{P_h \cdot n \cdot V_i}{600 \cdot 1000} = \frac{150 \cdot 160 \cdot 1257}{600 \cdot 1000} = 50,3 \text{ кВт}, \quad (10)$$

і оскільки $E > E_{FL}$, то необхідно забезпечити прокачування РР через корпус з витратою 10 л/хв;

- змінного обертання при $P_h = 150$ Бар, $n = 160$ хв⁻¹, $t_j = 5$ с, і

$P_h = 0$ Бар, $n = 0$ хв⁻¹ і $t_j = 25$ с:

$$E = \frac{\sum(\Delta t_j \cdot E_j)}{\sum \Delta t_j} = \frac{5 \cdot 50,3 + 25 \cdot 0}{5 + 25} = 8,4 \text{ кВт}, \quad (11)$$

і оскільки $E < E_{FL}$, то прокачування РР через корпус гідромотора не потрібно.

Висновки

В результаті експериментальних досліджень отримана формула для розрахунку витрати робочої рідини для забезпечення охолодження вузлів гідромашин, яка може бути рекомендована для практичного застосування при проектуванні нових гідроприводів з гідромотор-колесами в трансмісіях мобільних машин.

Список літератури

1. [https://www.lifcohydraulics.com/SpecFiles/Catalogs/Parker\(MR,MRE,MRD,MRDE\)-HydraulicMotors-Denison-Calzoni-Service-Literature-Installation-Maintenance.pdf](https://www.lifcohydraulics.com/SpecFiles/Catalogs/Parker(MR,MRE,MRD,MRDE)-HydraulicMotors-Denison-Calzoni-Service-Literature-Installation-Maintenance.pdf).
2. https://www.parker.com/content/dam/Parkercom/Literature/PMDE/Catalogs/Fixed_Motors/F11_F12/MSG30-8249-UK.pdf
3. Hydraulic Motors/Pumps Series F11/F12 Fixed Displacement / Parker // HY30-8249/UK. - February 2007 - 48 p.
4. https://www.parker.com/parkerimages/euro_pmd/Catalogues/HY30-8249-UK-F11-F12.pdf
5. <https://www.comarfluidpower.com/images/uploaded/products/product-branded-pdf-56fde57f6a066-83.pdf>
6. Axial piston variable motor A6VM Series 63 / The Drive & Control Company. Rexroth Bosch Group // RE-E 91604. - Edition: 05.2016. Replaces: 06.2012. - 55 p.
7. Аврунін Г.А. Основи об'ємного гідропривода і гідропневмоавтоматики: навчальний посібник / Г. А. Аврунін, І. І. Кириченко, І. І. Мороз; під ред. Г. А. Авруніна. – Харків : ХНАДУ, 2009. – 424 с.
8. The Drive & Control Company. Rexroth Bosch Group. Radial piston hydraulic motor CAB. RE 15354. Edition: 01.2015, 24 p.